

NUEVA ESPECIE ANTILLANA DE MARGINELLA
(Prosobranchia: Neogastropoda)

Hortensia Sarasúa*

Introducción:

Ha sido estudiado un lote del género *Marginella*, subgénero *Prunum*, compuesto por once ejemplares, cuya forma y demás caracteres no han hecho posible identificarlos con especie alguna de las conocidas del área antillana. Consideramos que estos ejemplares pertenecen a una especie nueva a la cual damos nombre y describimos en este trabajo.

Sistemática:

Familia Marginellidae

Género *Marginella* LAMARCK, 1799

Subgénero *Prunum* HERRMANNSEN, 1852

Marginella (Prunum) magnifica n.sp.

(Fig. 1 — A, B, C y D)

Descripción:

Concha sólida, de forma peculiar, con áreas callosas muy desarrolladas, más o menos 20 mm de largo tamaño grande de acuerdo con el género en las Antillas. Superficie muy pulida. El color, aparentemente, lo pierden fácilmente.

Los caracteres diagnósticos le confieren forma propia: el ápice y extremo anterior planos, los lados poco oblicuos que hacen más ancho el extremo anterior, parte inferior izquierda con un ángulo obtuso y el marcado desarrollo de las áreas callosas a lo que debe su aspecto robusto. En el área columelar el surco que bordea, en curva, el cuarto pliegue hace a éste más notable. En vista lateral izquierda se observa el extremo anterior marcadamente estrecho carácter diagnóstico que hace este perfil muy propio. Todos los caracteres señalados son constantes en los ejemplares estudiados.

La abertura estrecha es el doble más ancha en el extremo anterior. Hay cuatro pliegues columelares, el segundo y tercero más señalados que el primero, el cuarto, el más notable, es curvo y está separado del tercero por un surco profundo que lo bordea y extiende hacia el extremo anterior. El labrum es ancho, forma una curva alta y pronunciada en su parte superior, en vista dorsal se observa un suave entran-

* Calle 25, 510, apto. 1. C/H e I,
Vedado, La Habana 4, Cuba

te en la parte media de su perfil. El callo varical post-labral forma una banda uniforme y de poco espesor separada del labrum por un surco. La escotadura anterior es ancha y superficial lo cual produce la forma plana del extremo anterior de la concha.

Ofrece interés observar, en detalle, el desarrollo de las áreas callosas en esta especie. El callo parietal, muy grueso, se extiende lateralmente y hacia arriba hasta alcanzar espira y ápice al que cubre haciéndolo aplanado, por el dorso de la concha rodea la comisura posterior de la abertura con una capa ancha y abultada. En vista apertural vemos como este grueso callo parietal desciende al área columelar donde al nivel inferior del tercer pliegue deja, subitamente, de extenderse dando lugar a un desnivel muy señalado, carácter diagnóstico muy propio, a partir del cual se adelgaza el extremo anterior de la concha. El ángulo obtuso en la parte inferior del lado izquierdo de la concha se forma como consecuencia del desnivel descrito anteriormente.

En ejemplares con menos desarrollo de las áreas callosas puede verse en el dorso, aún sin cubrir, una estrecha banda callosa rodeando la escotadura sifonal o anterior.

El color en *Marginella (P.) magnifica*, nueva especie está distribuido en igual forma común entre especies del subgénero *Prunum*. Dorso de la concha com tres bandas color naranja, el labrum, el callo parieto columelar, el extremo apical y otras zonas callosas son blancas. Las áreas callosas al extenderse cubren los límites laterales de las tres anchas bandas naranjas y el borde inferior de la anterior disminuyendo la parte visible de las mismas.

Las manchas pardas (carmelita), cuatro en esta especie, la apical es dorsal y está justamente en el borde del callo que rodea la comisura oral, en la parte media inferior del labrum hay dos cuyo color es más persistente en la cara dorsal y callo varical del mismo. En la cara dorsal del extremo anterior hay una mancha a la izquierda, horizontal, situada a un milímetro del borde de la escotadura sifonal, no en el borde, sobre un abultamiento calloso.

El color, como ya dijimos, aparentemente empalidece rápidamente en esta especie nueva. Se observan ejemplares sin desgaste con sólo vestigios de color o completamente decolorados mostrando la cara dorsal con un ligero tono amarillo muy pálido, sin embargo el pulimento, el brillo, de la superficie se conserva intacto. Es posible que esta especie nueva presente dos formas de color.

Dimensiones:

Se han estudiado ejemplares con longitudes desde 13 mm hasta 21 mm. Los largos más frecuentes, en el total de ejemplares, son 16, 17 y 18 mm.

Localidad tipo:

Todos los ejemplares, conchas vacías, son de igual procedencia: recogidos en arenas dragadas a unos 20 m de profundidad frente al litoral habanero de Playa, (conocido antes como Marianao), la Habana, N. de Cuba.

Tipos:

Holotipo: 18,5 mm de largo y 10 mm de ancho mayor

Paratipo: 20 mm de largo y 10,5 mm de ancho mayor

Discusión:

Por el tamaño y patrón de color comparamos a *Marginella (Prunum) magnifica* n.sp. con *M. (P.) roosevelti* Bartsch y Rehder, 1939. De acuerdo con la fotografía y descripción original de esta especie ella no presenta el marcado desarrollo de las áreas callosas; carece del señalado ángulo obtuso de la parte inferior lateral izquierda; los lados de *roosevelti* son más inclinados; el callo parietal no forma la súbita diferencia en grosor a nivel columelar, que confiere carácter tan propio a *magnifica*, especie nueva; el labrum no tiene la pronunciada curvatura superior; los pliegues columelares tercero y cuarto no presentan en la parte superior los surcos profundos y comparativamente anchos que son notables en la especie nueva.

Las amplias bandas naranjas espirales que cubren el dorso son similares, las manchas pardas son cinco en *M. roosevelti* y cuatro en la especie nueva. Pero, hay marcada diferencia en las manchas del extremo anterior. En *Marginella roosevelti*, que presenta dos, una está en el dorso hacia la derecha en el mismo borde de la escotadura sifonal, la otra nace en el lado izquierdo, se extiende y es visible en vista oral. En *M. magnifica*, n.sp. nueva hay sólo una de estas manchas pardas muy diferente por ser alargada, en posición horizontal, en el lado izquierdo de la concha, 1 mm por detrás del borde de la escotadura sifonal y situada sobre una pequeña porción abultada de callo, no siendo, por lo tanto, visible en vista oral.

SUMMARY

Antillean *Marginella (Prunum) magnifica* Sarasúa, new species is here described. All specimens from a lot of eleven, dead collected in sand dredged in the north coast of Cuba, have peculiar features which have made possible to erect this remarkable new species.

RESUMEN

La especie nueva antillana *Marginella (Prunum) magnifica* Sarasúa es descrita en este trabajo. Todos los ejemplares, once en total, fueron colectados muertos en arenas dragadas en la costa norte de Cuba, ellos tienen caracteres distintivos que han hecho posible establecer esta especie nueva.

Fig. 1 — *Marginella (P.) magnifica* n.sp.
A y B. Holotipos.
C y D. Paratipos.

A

B

C

D

